

Pahalagahan Mo Ako!

Lory Mae C. Dingal

BSE-Student
 Bukidnon State University

Juvelyn J. Balbuena, PhD

Faculty
 Bukidnon State University

Pahalagahan mo ako!
 Kailangan ko ang pagkalinga mo.
 Nawa'y mabatid mong ako'y mahalaga,
 Kailangan ko ang iyong pag-aaruga.

Tao, pahalagahan mo ako!
 Hindi lang ako basta kalikasan,
 Isipin mong ako'y bahagi
 Ng iyong kinabukasan.
 Buksan mo ang iyong mga mata,
 At ikintal ito sa iyong isipan.

Mahalaga ako at dapat pangalagaan,
 Kumilos ka habang ako'y may buhay pa.
 Huwag mong hayaang sa muling pagdilal mo,
 Ako'y tuluyan nang mawala.
 Hanggang kailan mo ako pababayaan,
 Sa bawat araw at sa tuwina?

Kung ako man ay tuluyang mawalan ng pag-asa,
 Tao! Kumilos ka para sa pagbabago.
 Ipakita mong ikaw ang tagapagligtas ko,
 Upang ako'y muling mabuo.

Sapagkat sa pagdating ng panahon,
 Ako rin ang sasaklolo sa iyo.
 Kaya tao, pahalagahan mo ako
 Ako ang kalikasang nagbibigay-buhay sa mundo.

DOI 10.5281/zenodo.20792451

Copyright & Published in the Philippines ©2026
 by Pinagpala Publishing Services